

PESCADORES COMO GUARDIANES DEL OCÉANO

Buenas prácticas para
la gestión de residuos

© WWF Adria

NETTAG⁺

Título: Pescadores como Guardianes del Océano: Buenas Prácticas para la Gestión de Residuos

Autores: Consorcio NETTAG+

Fecha: Marzo de 2026

Editor: Centro Interdisciplinar de Investigación Marinha e Ambiental - CIIMAR

ISBN: 978-989-35923-8-0

Diseño Editorial y Producción:
sodasystem.net

Tirada: 450 copias

Distribución: Gratuita

Available online:
<https://nettagplus.eu/resources/>

Idiomas: Croata, Inglés, Italiano, Maltés, Portugués, Español

Follow us:
nettagplus.eu

La basura marina es una de las formas más persistentes y visibles de contaminación del Océano, con consecuencias ambientales, sociales y económicas que afectan a las comunidades costeras y a quienes dependen del Océano para su sustento. Aunque la mayor parte de esta contaminación proviene de fuentes terrestres, una cantidad menor, pero aún relevante, está vinculada a actividades en el mar. Abordar la problemática de la basura marina requiere de una responsabilidad compartida y una acción coordinada entre múltiples sectores.

Los pescadores trabajan en la primera línea del entorno marino. Son quienes con mayor probabilidad se topan con basura marina en el mar durante sus operaciones rutinarias, tales como residuos atrapados en las artes de pesca. Por ello, el conocimiento que tienen los pescadores del Océano y su experiencia práctica desempeñan un papel crucial en la reducción de la basura marina y en la limitación de su impacto.

Basado en la idea de que los pescadores son Guardianes clave del Océano, siendo parte de la solución para combatir la basura marina, este manual ha sido diseñado para apoyarles en su trabajo diario y está pensado para un uso a bordo de embarcaciones pesqueras. El manual proporciona a los pescadores información de básica y orientación práctica sobre la gestión de residuos a bordo, la eliminación de la basura marina recogida pasivamente en las redes y la manipulación responsable de los residuos en los puertos.

© Claudia Amico

ÍNDICE

Basura Marina	6
Residuos Generados a Bordo	8
Artes de Pesca Fantasma	10
Basura Atrapada en las Redes de Pesca	12
Cómo Gestionar los Residuos Adecuadamente	14
A Bordo	16
En el Puerto	18
Captura Accidental	26
Pescadores como Guardianes del Océano	28
Acciones Prácticas para un Guardián del Océano	30
El Proyecto NETTAG+	34
Agradecimientos	38

La basura marina se refiere a cualquier material sólido persistente, fabricado o procesado, que ha sido desechado, eliminado o abandonado en el medio ambiente. Proviene de fuentes terrestres y marinas, incluidas áreas urbanas, turismo, transporte marítimo, pesca, acuicultura, agricultura y otras actividades. Los residuos pueden entrar en el medio ambiente directamente o llegar al Océano a través de los ríos, el viento o las tormentas.

La mayor parte de la basura marina está compuesta por plástico. Aunque el plástico es útil debido a su ligereza, resistencia y bajo coste, también es muy persistente. Una vez que entra en el Océano, puede permanecer allí durante décadas o incluso siglos, fragmentándose en piezas más pequeñas, pero sin desaparecer realmente.

La basura marina causa graves daños ambientales y económicos. Los animales pueden quedar enredados en los residuos o confundirlos con alimento. Hábitats como las praderas marinas, los arrecifes y el fondo marino pueden quedar cubiertos o dañados. La basura también puede transportar especies invasoras y organismos nocivos a nuevas áreas. Al mismo tiempo, la basura marina genera costes para quienes trabajan en el mar, incluyendo daños en los equipos, las embarcaciones y las capturas.

BASURA MARINA

El trabajo diario de los pescadores les pone en contacto directo con el problema de la basura marina. No se trata de un problema lejano para ellos, pudiendo:

En el sector pesquero, la basura se manifiesta principalmente de dos formas:

- Residuos generados a bordo durante las operaciones rutinarias
- Basura que ya está en el Océano y que queda atrapada en las artes de pesca

Estas dos situaciones son muy diferentes. La primera está bajo el control directo de la tripulación, mientras que la segunda es algo a lo que los pescadores deben enfrentarse como parte de su trabajo en un entorno que ya está contaminado.

© WWF, Adria

RESIDUOS GENERADOS A BORDO

BASURA MARINA

Los residuos generados a bordo durante las actividades pesqueras diarias son evitables. Esto incluye residuos domésticos (como restos de comida, envases, botellas y colillas de cigarrillos) y residuos operativos (como guantes, cabos, recortes de redes, aceites y material dañado).

La cuestión clave no es si se producen residuos, sino cómo se gestionan. Cualquier objetivo que acabe en el Océano se convierte en basura marina y puede permanecer allí durante muchos años. Incluso objetos pequeños, como colillas o fragmentos de plástico, pueden dañar la vida marina y degradar los hábitats.

Los residuos generados a bordo son el tipo de desecho sobre el que los pescadores tienen mayor control. Desde el momento en que se generan, pueden almacenarse de forma segura y eliminarse correctamente cuando la embarcación regresa al puerto. Las buenas prácticas a bordo previenen la contaminación antes de que ocurra, demostrando profesionalidad y cuidado por los caladeros que sostienen la actividad pesquera (véase la siguiente sección para consejos prácticos).

Parte de estos residuos se origina directamente en las operaciones de pesca. Esto incluye cabos, recortes de redes, aceites y artes de pesca antiguos o dañados. Una forma especialmente grave de basura relacionada con la pesca son los Artes de Pesca Abandonados, Perdidos o Desechados de otro modo (APAPD), a menudo denominados 'artes fantasma'.

© WWF Italia

ARTES DE PESCA FANTASMA

BASURA MARINA

Las artes de pesca fantasma incluyen redes, cabos, nasas, trampas, boyas y líneas que se pierden en el Océano. Dado que este equipo está diseñado para capturar organismos marinos, puede seguir haciéndolo incluso después de perderse. Esta “pesca fantasma” atrapa peces y otros animales, daña los hábitats y supone un peligro para las embarcaciones y las tripulaciones.

Los pescadores no quieren perder sus artes de pesca, ya que representan una inversión importante y son esenciales para su trabajo. Sin embargo, los aparejos pueden perderse por muchas razones, como condiciones meteorológicas adversas y corrientes fuertes, fondos rocosos, interacciones con otros aparejos, cortes accidentales por embarcaciones que pasan o situaciones de emergencia en las que es necesario liberar el equipo para proteger a la tripulación.

Una vez que se pierde un arte de pesca, su recuperación puede ser muy difícil, especialmente si se hunde, queda enterrado o se enreda en el fondo marino, convirtiéndose en arte fantasma. Por ello, es fundamental prevenir las pérdidas y, cuando sea posible, intentar recuperar el equipo lo antes posible.

© Claudia Amico

Los artes de pesca no solo capturan organismos marinos. También sacan a la superficie lo que ya se encuentra en el Océano, como plásticos, cabos, redes antiguas, botellas, cajas, ropa, neumáticos, metal y muchos otros objetos, tal como se describe en la tabla.

Estos residuos pueden dañar las capturas, las redes y los motores, además de ralentizar las operaciones, lo que conlleva un aumento de los costes de pesca.

Cuando esta basura aparece en los aparejos, los pescadores se enfrentan a una decisión: Tirarla por la borda, lo significa que permanecerá en el Océano y seguirá causando problemas; o llevarla de vuelta al puerto, así eliminando contaminación del Océano. Cuando los pescadores desembarcan estos residuos y los desechan correctamente, están contribuyendo activamente a limpiar el Océano, aunque no hayan sido quienes generaron el problema.

Muchos pescadores ya lo hacen, a menudo sin ningún reconocimiento. Es un claro ejemplo de cómo las comunidades pesqueras no solo se ven afectadas por la basura marina, sino que también pueden ser una parte importante de la solución.

BASURA ATRAPADA EN LAS REDES DE PESCA

BASURA MARINA

Ejemplos de residuos capturados en artes de pesca, según lo reportado por los pescadores durante los talleres del proyecto NETTAG+ en el Mediterráneo y el Atlántico Nororiental.

Fragmentos de redes

Cabos

Cajas de poliestireno

Trampas y nasas

Nasas rotas

Guantes de plástico

Ropa

Cajas de plástico

Botas de goma

Redes de pesca recreativa

Botellas de plástico

Zapatos

Globos

Equipos electrónicos

Fragmentos de residuos plásticos

Bolsas de embalaje

Envases plásticos para alimentos

Neumáticos

Papel de aluminio

Latas metálicas

Papel higiénico

Botellas de vidrio

Algas

Restos de animales

© WWF Italia

CÓMO GESTIONAR LOS RESIDUOS ADECUADAMENTE

Aunque los distintos tipos de residuos requieren un manejo diferente, el principio es siempre el mismo: evitar que la basura llegue al Océano y garantizar que todos los residuos generados a bordo o recogidos por las artes de pesca se desechen correctamente en el puerto. Cualquier residuo generado durante las operaciones de pesca o la vida diaria a bordo debe almacenarse de forma segura hasta que pueda desembarcarse. Asimismo, cualquier basura marina capturada por las artes de pesca debe mantenerse a bordo y devolverse a puerto, sin comprometer la seguridad de la embarcación. Esto solo funciona adecuadamente cuando los puertos proporcionan instalaciones apropiadas para la recepción y separación de residuos.

Muchos pescadores ya están haciendo su parte, gestionando sus propios residuos de manera responsable y llevando a tierra la basura que encuentran en el Océano. Estas acciones cotidianas marcan una diferencia real.

HAZARD FACTOR	
COMBUSTIBLE	NO
TOXIC	NO
FLAMMABLE	NO
EXPLOSIVE	NO
INFECTIOUS	NO
HAZARDOUS	NO
REACTIVE	NO
OTHER	NO

ALL INFORMATION ON THIS LABEL IS THE PROPERTY OF THE MANUFACTURER AND IS NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM.

N0274200

© ARVI

A BORDO

CÓMO GESTIONAR LOS RESIDOS ADECUADAMENTE

Una buena gestión de residuos a bordo requiere organización, practicidad y rutina.

¡Nunca arroje basura por la borda! Esto incluye colillas de cigarrillos y restos de comida. Cualquier cosa que se tire al Océano no “desaparece”; a menudo acaba en las redes, en las playas o en las hélices de las embarcaciones. Incluso los residuos orgánicos deben mantenerse a bordo y eliminarse adecuadamente en el puerto.

Almacene todos los residuos de forma segura a bordo.

Manténgalos en contenedores cerrados y estables para que no puedan ser arrastrados por el viento, mojados por el agua o arrastrados hacia el Océano. Utilice recipientes separados para cada uno de los distintos residuos: no clasificables, reciclables y residuos operativos o peligrosos. Si es posible, separe también los reciclables por tipo (plástico, metal, vidrio, papel). Esto facilita y agiliza el tratamiento en el puerto.

No deje que los residuos se acumulen. Organice regularmente pequeñas limpiezas en la cubierta y en las zonas de trabajo, especialmente después de reparar redes, de las comidas o de tareas de mantenimiento. Mantener la embarcación ordenada durante la jornada evita que objetos caigan por la borda y también ahorra tiempo.

Planifique con antelación la gestión en el puerto. Infórmese sobre dónde se encuentran las instalaciones portuarias para la recepción de residuos y qué tipos de desechos aceptan. Al llegar, lleve los residuos a tierra y deposítelos en los contenedores o instalaciones correspondientes.

EN EL PUERTO

CÓMO GESTIONAR LOS RESIDOS ADECUADAMENTE

Utilice las instalaciones portuarias para la recepción de residuos siempre que estén disponibles. Si tiene dudas sobre dónde desechar un determinado residuo, pregunte al personal del puerto o a otros pescadores. Nunca deje residuos en el muelle ni cerca del agua.

A continuación, se presentan consejos prácticos sobre cómo gestionar correctamente distintos tipos de residuos, ya sean los generados a bordo o que se hayan enganchado en los aparejos. Tenga en cuenta que estas son directrices generales y pueden variar entre países, regiones y puertos; cumpla siempre con los procedimientos y las normativas específicas de gestión de residuos vigentes en el puerto donde esté operando.

CIGARRILLOS

Cómo desecharlos:

SUGERENCIAS:

- Nunca arrojes colillas por la borda.
- Recoge y almacena todas las colillas y llévalas siempre a tierra para su correcta gestión.
- Por ejemplo, utiliza botellas de plástico de 5 litros parcialmente llenas de agua y colócalas en diferentes zonas de la embarcación. Vacía estos recipientes únicamente en contenedores designados en tierra.
- Si no existen, solicita al puerto que instale contenedores específicos de recogida o reciclaje de colillas en zonas de fácil acceso.

RESIDUOS ALIMENTARIOS

Cómo desecharlos:

- Restos de comida
- Cáscaras de fruta
- Cáscaras de verduras
- Cáscaras de huevo

Contenedor para residuos orgánicos o restos

- Aceite de cocina usado

Contenedor para aceite de cocina usado

SUGERENCIAS:

- Nunca arrojes desperdicios alimentarios por la borda, aunque sean biodegradables.
- Aunque algunos animales marinos puedan alimentarse de residuos orgánicos, estos no pertenecen al Océano y pueden causar daños.
- Guarda todos los residuos orgánicos de forma segura a bordo y llévalos siempre a tierra para su correcta gestión.
- Si no hay instalaciones, solicita al puerto pesquero que proporcione contenedores específicos para el aceite de cocina usado y otros residuos orgánicos.

METAL

Cómo desecharlos:

- Latas de bebidas
- Latas de alimentos
- Otras latas

Contenedor de reciclaje de metal

SUGERENCIAS:

- Nunca arrojes metal por la borda.
- Guarda los residuos metálicos en un contenedor separado y cerrado a bordo, para mantenerlos seguros y listos para reciclar al llegar al puerto.
- Si no hay, solicita al puerto que instale contenedores de reciclaje en zonas de fácil acceso para todas las embarcaciones.

VIDRIO

Cómo desecharlos:

SUGERENCIAS:

- Nunca arrojes vidrio por la borda.
- Guarda los residuos de vidrio en un recipiente resistente y cerrado a bordo, para mantenerlos seguros y listos para reciclar al llegar al puerto.
- Si no los hubiera, solicita al puerto que instale contenedores de reciclaje en zonas de fácil acceso para todas las embarcaciones.

PAPEL

Cómo desecharlos:

SUGERENCIAS:

- Nunca arrojes papel por la borda, aunque sea biodegradable.
- Guarda los papeles y el cartón que estén limpios y secos en un contenedor separado a bordo para mantenerlos organizados y listos para reciclar al llegar al puerto.
- Si no hay, solicita al puerto que instale contenedores de reciclaje en zonas de fácil acceso para todas las embarcaciones.

PLÁSTICO

Cómo desecharlos:

- Botellas
- Envases
- Bolsas
- Cajas
- Poliestireno

Contenedor de reciclaje de plástico

SUGERENCIAS:

- Nunca arrojes plástico por la borda.
- Guarda los residuos plásticos en un contenedor separado y cerrado a bordo, para mantenerlos seguros y listos para reciclar al llegar al puerto.
- Si no hay, solicita al puerto que instale contenedores de reciclaje en zonas de fácil acceso para todas las embarcaciones.

ARTES DE PESCA

Cómo desecharlos:

- Redes
- Trampas
- Líneas
- Amarras de acero
- Boyas

Reutilizar
(si aún es utilizable)

Contenedor para artes de pesca fuera de uso

Contenedor de reciclaje de plástico o metal *(si es de un solo material y si está aceptado)*

SUGERENCIAS:

- Nunca deseches redes, trampas, líneas ni cualquier otro arte de pesca por la borda.
- Si el arte está dañado, llévalo de vuelta a tierra y utiliza los contenedores específicos para residuos de artes de pesca.
- Si se pierde el arte de pesca, intenta siempre recuperarlo. Si no es posible, informa de la pérdida a las autoridades competentes.
- Al izar o reparar redes, recoge los pequeños trozos de cuerda y malla en un contenedor específico para evitar que el viento los arrastre al mar. Este tipo de residuos se encuentra entre los más comunes en las playas.
- Si no hay contenedores para artes de pesca al final de su vida útil, solicita al puerto que los instale en zonas de fácil acceso para todas las embarcaciones.
- Informa a las autoridades competentes o a los servicios portuarios sobre las zonas donde se detecten grandes cantidades de artes de pesca fantasma.

ACEITES Y LUBRICANTES

Cómo desecharlos:

Contenedor de aceite usado o punto de recogida de residuos peligrosos

SUGERENCIAS:

- Nunca tires aceites o lubricantes por la borda. Son contaminantes peligrosos.
- Guárdalos de forma segura a bordo en recipientes adecuados y bien cerrados hasta llegar al puerto.
- Trata siempre los aceites y lubricantes como residuos peligrosos y nunca los mezcles con otros tipos de residuos.
- Deséchalos únicamente en contenedores específicos para aceite usado o residuos peligrosos.
- Si el puerto no dispone de estos contenedores, no utilices el contenedor de residuos mezclados; las gasolineras suelen tener contenedores específicos para aceite de motor usado.
- Solicita al puerto que proporcione instalaciones de recogida adecuadas si aún no están disponibles.

BATERÍAS

Cómo desecharlos:

Contenedor de recogida de baterías

SUGERENCIAS:

- Nunca tires baterías por la borda; contienen sustancias tóxicas.
- Guarda las baterías usadas de forma segura hasta poder depositarlas en contenedores específicos.
- No las tires en contenedores de residuos mezclados.
- Si no hay contenedores disponibles, solicita al puerto que proporcione instalaciones adecuadas para la recogida de baterías.

OBJETOS GRANDES

Cómo desecharlos:

Objetos grandes atrapados en las redes:

- Electrodomésticos
- Neumáticos
- Bicicletas

Llévalos a tierra y deposítalos en la zona indicada por el puerto *(sin comprometer la seguridad)*

Materiales naturales atrapados en las redes:

- Madera
- Restos de animales
- Algas

Devuélvelos al mar

Residuos orgánicos de origen terrestre atrapados en las redes:

- Madera pintada
- Palés
- Muebles

Llévalos a tierra y deposítalos en la zona indicada por el puerto *(sin comprometer la seguridad)*

SUGERENCIAS:

- Retira todos los residuos atrapados en las redes o encontrados en el mar y deséchalos correctamente al llegar al puerto.
- No subas residuos a bordo si pueden comprometer la seguridad de la embarcación o de la tripulación, o si no hay un espacio seguro para almacenarlos.
- Si no es posible recoger los residuos de forma segura, informa a las autoridades competentes o a los servicios portuarios sobre las zonas con grandes cantidades de basura marina o artes de pesca fantasma.
- Los materiales orgánicos naturales pueden devolverse al mar, pero los materiales de origen terrestre deben llevarse a tierra.
- Si tienes dudas sobre dónde dejar un objeto grande, colócalo cerca de las instalaciones de reciclaje e informa al personal del puerto.
- Solicita al puerto que habilite zonas específicas o contenedores para objetos grandes.

EQUIPO DE PROTECCIÓN

Cómo desecharlos:

SUGERENCIAS:

- Nunca tires el equipo de protección por la borda.
- Separa a bordo el equipo de protección desgastado según el material, manteniéndolo en un sitio seguro y listo para reciclar al llegar al puerto.
- Solicita al puerto pesquero que proporcione contenedores de reciclaje si aún no están disponibles.

Al pescar, es posible capturar accidentalmente otras formas de vida marina además de la especie objetivo. Esto puede incluir aves marinas, tortugas marinas, tiburones, mamíferos marinos, corales, esponjas, así como peces, crustáceos y moluscos que no tienen valor comercial. Esto se conoce como captura accidental (o bycatch).

Si se capturan de manera involuntaria especies protegidas, deben liberarse de nuevo al mar lo antes posible y de la forma más segura posible. Manipula los animales con cuidado para evitar lesiones y sigue las prácticas recomendadas de seguridad y manejo. Una liberación rápida y cuidadosa aumenta las probabilidades de supervivencia del animal y de que pueda seguir desempeñando su función en el ecosistema.

© Giuseppe Pignataro

CAPTURA ACCIDENTAL

Mamíferos Marinos

- Cerco
- Trasmallos
- Redes de Enmalle

Tiburones

- Trasmallos
- Palangre

Aves marinas

- Trasmallos
- Palangre
- Líneas Caladas
- Redes de Enmalle

Corales

- Trasmallos
- Redes de Arrastre

Torpedo (raya eléctrica)

- Trasmallos
- Redes de Arrastre

Esponjas Marinas

- Redes de Arrastre

Rayas

- Cerco

Tortugas

- Redes de Arrastre

Fuente: Reportado por pescadores durante los talleres del proyecto NETTAG+.

© WWF Adria

PESCADORES COMO GUARDIANES DEL OCÉANO

Ser un Guardián del Océano significa llevar a cabo acciones sencillas y prácticas para mantener el Océano limpio, reducir la basura marina y prevenir la pérdida de artes de pesca. También significa proteger la vida marina y garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable en el mar.

A través del proyecto NETTAG+, muchos pescadores ya han demostrado este compromiso al llevar voluntariamente la basura de vuelta al puerto y adoptar buenas prácticas en la gestión de residuos.

Cada trozo de basura recuperado es una amenaza menos para los peces, la vida marina y las zonas de pesca. Los ecosistemas sanos y limpios favorecen la biodiversidad marina, pero también sostienen el medio de vida de los pescadores.

Al gestionar los residuos de forma responsable y recoger basura del Océano, los pescadores demuestran que no son solo usuarios del mar, sino también sus guardianes. Con el apoyo y el reconocimiento adecuados, juntos podemos reducir la contaminación marina y proteger el Océano para el futuro.

© ARM

ACCIONES PRÁCTICAS PARA UN GUARDIÁN DEL OCÉANO

PESCADORES COMO GUARDIANES DEL OCÉANO

Nunca tires basura por la borda, incluido colillas de cigarrillos y restos de comida. Incluso los residuos orgánicos deben mantenerse a bordo.

Guarda las colillas en recipientes específicos y deséchalas correctamente una vez en tierra.

Almacena siempre los residuos de forma segura a bordo en contenedores designados, separando residuos mezclados, reciclables y residuos operativos (como materiales aceitosos o cuerdas).

Deposita todos los residuos correctamente al llegar al puerto, utilizando las instalaciones portuarias de recepción adecuadas.

Mantén los muelles limpios después de descargar materiales y artes de pesca.

Asegura correctamente tus artes de pesca para reducir el riesgo de pérdida accidental durante las operaciones.

Si se pierde algún arte, **realiza todos los esfuerzos razonables para recuperarlo**. Si no es posible, **informa de la pérdida a las autoridades competentes**.

Recoge todos los recortes de red durante las reparaciones y guárdalos en contenedores seguros a bordo o en el muelle, asegurando que no puedan ser arrastrados por el viento, el agua o las mareas al Océano.

Deposita las artes de pesca fuera de uso en instalaciones portuarias específicas, ya que algunas partes pueden reutilizarse o reciclarse.

Utiliza sistemas de localización y seguimiento de artes (por ejemplo, MyGearTag) para ayudar a prevenir su pérdida y facilitar su recuperación.

Recoge activamente la basura que quede atrapada en tus redes o que encuentres en el mar y deséchala adecuadamente al llegar al puerto, siempre que pueda hacerse de forma segura.

No subas basura a bordo si no hay un espacio de almacenamiento seguro o si pudiera comprometer la seguridad del barco o de la tripulación.

Si se capturan animales marinos accidentalmente, manipúlalos con cuidado y libéralos en el mar lo antes posible, siguiendo las buenas prácticas.

Informa sobre zonas con grandes acumulaciones de basura marina o redes fantasma a las autoridades competentes o a los servicios portuarios.

Participa en iniciativas de fishing for litter o de recuperación de artes siempre que sea posible

Asegura buenas condiciones sanitarias y que haya contenedores, cubos o bolsas adecuados a bordo para los diferentes tipos de residuos, y vacíalos regularmente.

Evita almacenar residuos a bordo durante largos periodos y realiza limpiezas regulares para reducir el riesgo de que la basura acabe en el Océano.

Apoya y promueve una mejora de las condiciones de gestión y deshecho de residuos en los puertos, incluyendo más puntos de recogida en los muelles, acceso fácil para todas las embarcaciones y contenedores específicos para artes de pesca, reciclables y residuos peligrosos como aceite usado y baterías.

Defiende el reconocimiento y los incentivos para los pescadores que adopten buenas prácticas. to fishers for adopting good practices.

¡Corre la voz! Comparte tu experiencia y sensibiliza a otros pescadores, tripulaciones y comunidades, ayudando a promover buenas prácticas y una responsabilidad compartida para mantener el Océano limpio.

© Darko Mihajlić (WWF Adria)

© Darko Mihaić (WWF-Adria)

EL PROYECTO NETTAG+

Financiado por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea, NETTAG+ es un proyecto de tres años que tiene como objetivo PREVENIR, EVITAR y MITIGAR los impactos ambientalmente perjudiciales de los artes de pesca y la basura marina asociada, contribuyendo activamente a la Misión de la Comisión Europea “Restaurar nuestros océanos y aguas para 2030”.

A través de la colaboración entre el sector pesquero, la comunidad científica y las ONG, el proyecto NETTAG+ tiene como objetivo:

PREVENIR

Pescadores como Guardianes y Protectores del Océano

- Empoderar al sector pesquero, es decir, a los pescadores profesionales, para que adopten métodos de pesca más respetuosos con el medio ambiente, eviten la basura marina y fomenten conductas responsables en el resto de los usuarios del mar.
- Crear condiciones adecuadas para la recepción y el tratamiento de la basura en los puertos pesqueros, en particular mediante el reciclado y la reutilización.
- Reconocer y recompensar el servicio voluntario prestado por los pescadores en la recolección de basura marina que se queda atrapada pasivamente en sus artes de pesca.

EVITAR

Localización de Artes de Pesca con Etiquetas Acústicas

- Desarrollar y diseñar marcadores acústicos para ser colocados en los aparejos de pesca como una solución sostenible, de bajo costo e innovadora para mejorar el mapeo, el seguimiento y la recuperación de aparejos de pesca perdidos.
- Mejorar un sistema robótico de superficie vinculado con el sistema de marcadores acústicos para la localización y recuperación de artes de pesca perdidas.

MITIGAR

Detección y Retirada de Artes de Pesca Abandonados, Perdidos o Descartados (Redes Fantasma)

- Desarrollar un sistema para detectar redes fantasma en la columna de agua del Océano y en el fondo marino.
- Co-desarrollar, con pescadores, una herramienta robótica para detectar, cartografiar, rastrear y recuperar redes fantasma.

Las tres soluciones de NETTAG+ serán probadas, validadas y demostradas en condiciones reales en países del Atlántico y Mediterráneo: Portugal, España, Italia, Croacia, Malta y Reino Unido.

© Claudia Amico

NETTAG+ reúne a un equipo internacional y multidisciplinar de 7 países diferentes, entre los que se encuentran científicos, la industria pesquera, autoridades pesqueras gubernamentales, ONG y empresas tecnológicas y de gestión del conocimiento.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los pescadores, cooperativas y partes interesadas que contribuyeron a los talleres de sensibilización del proyecto NETTAG+ en el Mediterráneo y el Atlántico Nordeste. Su participación activa, conocimiento práctico y diálogo constructivo desempeñaron un papel clave para orientar el trabajo del proyecto y garantizar que sus resultados estén basados en necesidades reales y en la sostenibilidad a largo plazo.

Funded by the European Union

Financiado por la Unión Europea en el marco del Programa Horizon Europe, Acuerdo de Subvención n.º 101112812 (NETTAG+). No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son únicamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA). Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden considerarse responsables de los mismos.

**UK Research
and Innovation**

Los socios del Reino Unido, la Universidad de Newcastle upon Tyne y Succorfish Ltd., están financiados por UKRI en el marco del acuerdo de asociación del Reino Unido a Horizon Europe (Subvención n.º 10066822).

PART OF THE
EU MISSIONS

RESTORE OUR OCEAN & WATERS

Funded by
the European Union

NETTAG⁺